

Скриньковський Руслан Миколайович

Руслан Миколайович Скриньковський

1. Скриньковський Р. Економічне оцінювання інвестиційної привабливості підприємств (<http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/37185>) // Програма ХХІІІ Наукової сесії Наукового товариства ім. Шевченка (27 лютого—31 березня 2012 р.) / Укл. І. Касьяненко. Львів: НТШ, 2012. С. 14. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5847507>
2. Скриньковський Р. Структурні особливості податкової системи України у розрізі видів економічної діяльності (<http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/37184>) // Програма ХХІV Наукової сесії Наукового товариства ім. Шевченка (1—30 березня 2013 р.) / Укл. І. Касьяненко. Львів: НТШ, 2013. С. 14. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5847490>
3. Скриньковський Р. Основні проблеми використання державних методик до оцінювання інвестиційної привабливості машинобудівних підприємств (<http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/37187>) // Програма Урочистої Академії та Ювілейної Наукової конференції, присвячених 140-річчю Наукового товариства ім. Шевченка (14—16 жовтня 2013 р.) / Укл. І. Касьяненко. Львів: НТШ, 2013. С. 34. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5847538>
4. Скриньковський Р. Вплив Євромайдану на економіку України (<http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/37183>) // Програма ХХV Наукової сесії Наукового товариства ім. Шевченка (28 лютого—29 березня 2014 р.) / Укл. І. Касьяненко. Львів: НТШ, 2014. С. 12. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5847436>
5. Скриньковський Р. Системи діагностики діяльності підприємства (<http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/37186>) // Програма ХХVІІІ Наукової сесії Наукового товариства ім. Шевченка (16 лютого—31 березня 2017 р.) / Укл. М. Мазепа. Львів: НТШ, 2017. С. 12. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5847512>
6. Скриньковський Р. М. Діагностика іміджу підприємства у віртуальному середовищі (<http://elartu.tntu.edu.ua/handle/lib/37188>) // Праці Наукового товариства ім. Шевченка. Том LI. Економічний збірник. Том 1. Львів, 2017. С. 234–243. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5847550>

Retrieved from "https://beta.wikiversity.org/w/index.php?title=Скриньковський_Руслан_Миколайович&oldid=347737"

This page was last edited on 14 January 2022, at 01:53.

Text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. See Terms of Use for details.